

ТИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ТУРЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА: НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Амирова Нигорахон Саидгани кизи
Докторант ТГУВ

Аннотация. В данной работе представлено изложение научных результатов о моделях зрительного восприятия в турецкой ЯКМ. Исследование показало, что одна типовая ситуация может быть представлена по-разному. Причиной этого является ряд факторов, под воздействием которых образуются разные модели зрительного восприятия. Так объясняется структура типовой ситуации зрительного восприятия, представляющей как основа моделирования.

Ключевые слова: словоцентрический подход, вербоцентрический подход, антропоцентрический подход, типовая ситуация зрительного восприятия, компоненты типовой ситуации, моделирование, направление отображения, лексическое наполнение, семантическое осложнение, ракурс отображения, фактор наблюдателя.

В изучении проблемы языкового обозначения зрительного восприятия в языкознании, в частности турецкой лингвистике, выделяются три подхода, сменявших один другой,: 1) словоцентрический подход, т.е. лексико-семантический анализ глаголов зрительного восприятия в направлении от слова к его значению¹; 2) вербоцентрический подход, согласно которому

¹ См.: Şahin S. Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2012. Sayı 1/4. S.45-62.; Kamchybekova A.K. Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri // ODÜ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2011. Cilt 2, Sayı 3. S.87-102.; Ayan E., Türkdil Y. Anlam Bilimi Açısından Kazak Türkçesinde Görme Duyu Fiilleri // Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014. Cilt 7, Sayı 35. S.26-41.; Kalkan N. Başkurt Türkçesinde Mental Fiiller // Actual Problems of Turkic Studies. St.Petersburg, 2016. S.177-186.; Sandalyeci S. Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni Olan Şeyyat Hamza'nın Yüsun u Zeliha Mesnevisinde Mental Fiiller // Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2016. Sayı 6/12. S.157-171.; Dolati Darbadi M. Nehcü'l Feradis'te Mental Fiiller // Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2018. Sayı 3/1. S.85-113.; **Özeren M., Alan İ. Kırgız Türkçesinde Mental Fiiller // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2018. Sayı 61. S.203-224.; Acar E. Codex Cumanicus'ta Bulunan Mental Fiillerin Günümüz Anadolu Ağzlarındaki Kullanımları Üzerine // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2019. Sayı 8/3. S.1276-1292.;** Yegin A. Mental Fiil Kavramı ve Şeyyâd Hamza'nın Yüsun u Zeliha Mesnevisinde Mental Fiiller // Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019. Sayı 4/1. S.51-74.; Aydoğmuş E. Özbek Türkçesinde mental fiiller // RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2021. Sayı 22. S.135-151.; Doğan L., Erdin C. Gagauz Türkçesinde Mental Fiiller // International Journal of Languages' Education and Teaching. 2021. Volume 9, Issue 2,

исследуется не значение глагола зрительного восприятия, а реализации его значения в высказывании, т.е. анализ в направлении от смысла к выражаемым его средствам²; 3) антропоцентрический подход, согласно которому единицей анализа является типовая ситуация зрительного восприятия и способы её моделирования в высказывании, обусловленные позицией говорящего.³ Данное исследование выполнено в рамках третьего подхода.

Надо отметить, что, в данной работе, под типовой ситуацией понимается положение дел в мире, т.е. пропозиция, лежащая в основе высказываний типа:

- а) Adam gökyüzüne bakıyor. (букв. Человек смотрит на небо)⁴;
- б) Adam gökyüzünü görüyor. (букв. Человек видит небо).

Для типовой ситуации зрительного восприятия релевантными компонентами являются 1) 'тот, кто смотрит', 2) 'то, на что смотрят', 3) 'отношение смотрения'. Другими словами, в данную типовую ситуацию входят такие обязательные компоненты, как субъект зрительного восприятия, объект зрительного восприятия и собственно зрительное восприятие. Особо следует отметить, что значение зрительного восприятия входит в семантическую структуру каждого из этих компонентов.

Надо отметить, что типовая ситуации зрительного восприятия может быть представлена по-разному, что обусловлено рядом факторов, а именно: лексическим наполнением типовой ситуации зрительного восприятия; ракурсом отображения.

Первую очередь, это касается направления отображения ситуации зрительного восприятия, ср.:

- а) Adam gökyüzüne bakıyor. (букв. Человек смотрит на небо)
- б) Adam gökyüzünü görüyor. (букв. Человек видит небо)

P. 191-221.; Erarslan M., Güner G. Babürnâme'deki mental fiillerin yapı ve içerik bakımından sınıflandırılması // Uluslararası filoloji Bengü. 2021. Cilt 1, Sayı 1. S.18-66.

² См.: Gökçe F. Kutadgu Bilig'de Kör- 'Görmek': Çok Anlamlılık, Metafor ve Gramerleşme // Türkbilgi. 2015. Sayı 29. S. 59-76.; Yıldız H. Atebetü'l-Hakayık'ta Algı Fiilleri // Karadeniz Araştırmaları. Sayı XV/60. S.163-181.; Yıldız H. Eski Uygurcada Göz Fiilleri. Journal of Old Turkic, Vol. 1, no.1. 2017. S.145-213.

³ См.: Hirik E. Türkiye Türkçesi Duyu Fiillerinde Anlam ve Kelime Sikliği İlişkisi // SUTAD. 2017. Sayı 41. S.53-74.; Sarı İ. Algı Fiillerinde Çok Anlamlılık: Gör- Örneği // Algı'ya Dair. İstanbul: Kesit Yayınları. 2019. S.129-161.; Seçkin K. Eski Türkçede Mental Fiiller. Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi. 2019. 176 s.; Hirik E. Türkçede Duyu Fiilleri Ve Kılınış Arasındaki İlişki // X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Eskişehir, 2019. S.805-816; Seçkin K. Eski Türkçe Metinlerden Örneklerle Mental Fiil Teorisi. Konya: Palet Yayınları. 2020. 175 s.

⁴ В данной работе все использованные примеры являются сконструированными автором для представления механизма моделей зрительного восприятия

в) Adama deniz görünüyor. (букв. Человеку видно море), где в высказывании (а) ситуация отображена в направлении от субъекта к объекту восприятия, т.е. как целенаправленное действие; а в высказывании (б) – в направлении от объекта восприятия к субъекту, т.е. как переживаемое состояние, в которое погружен субъект восприятия. В высказывании (в) отображено собственно само восприятие. Эти варианты типовой ситуации являются базовыми, и все другие возможные модели основываются на одном из этих вариантов. Рассмотрим действие факторов, лежащих в основе других типов моделирования.

Что касается моделирования, связанного с лексическим наполнением типовой ситуации восприятия, то оно может быть рассмотрена на примере следующих высказываний:

- а) Selim ağacı gördü. (букв. Селим увидел дерево);
- б) Selim ağacı vurdu. (букв. Селим ударил дерево);
- в) Selim problemin çözümünü gördü. (букв. Селим увидел решение проблемы)
- г) Selim anahtarını buldu. (букв. Селим нашел ключи), т.е. ‘он их видит’.

В высказывании (а) содержится указание на субъект зрительного восприятия (Selim (Селим)), наделённый способностью видения; объект зрительного восприятия (ağaç (дерево)), находящийся в поле зрения; акт зрительного восприятия (gördü (увидел)). В (б) правило семантического согласования компонентов высказывания нарушено. В результате, речь идёт о другой внеязыковой ситуации, в частности, об активном воздействии субъекта на объект. В (в) также имеет место семантическое рассогласование между компонентами внеязыковой ситуации: Selim (Селим) и problemin çözümünü (решение проблемы), что приводит к ментальному прочтению данной ситуации. В (г) семантическое согласование между субъектом и объектом зрительного восприятия позволяет глаголу, который не является собственно глаголом зрительного восприятия, приобретать данное значение благодаря этому контексту.

Мы рассмотрели модификации моделирования типовой ситуации зрительного восприятия на примере базовых глаголов görmek (видеть) / bakmak (смотреть). Наряду с этим, данные моделирования могут быть связаны с использованием других глаголов зрительного восприятия, являющихся семантически более сложными. Они либо передают целенаправленное действие, т.е. наблюдение, либо характеризуют состояние субъекта восприятия. С этой точки зрения, можно их разделить на глаголы группы bakmak (смотреть) и глаголы группы görmek (видеть). В группу с общим значением bakmak (смотреть) включены такие глаголы, как: bakmak

(смотреть), izlemek (наблюдать), seyretmek (созерцать), bakınmak (осматриваться), gözden geçirmek (просмотреть), incelemek (изучать), dikizlemek (подглядывать), gözetlemek (выслеживать), gözlemek₁ (выслеживать), dikkat etmek (обращать внимание), gözlemlemek (наблюдать), gözlemek₂ (наблюдать) и т.д. Что касается группы с общим значением görmek (видеть), сюда отнесены: görmek (видеть), farketmek (заметить), ayırt etmek (различить), tanık olmak (быть свидетелем), şahit olmak (стать свидетелем), odaklanmak (сосредоточиться), görünmek (быть видимым), görüşmek (встречаться), rastlaşmak (столкнуться), rast gelmek (столкнуться), rastlamak (наткнуться), çarpmak (натолкнуться), karşılaşmak (встретиться), göz göze gelmek (встретиться глазу на глаз), yüz yüze gelmek (встретиться лицом к лицу) и т.д.

Рассмотрим моделирования типовой ситуации с глаголами группы bakmak (смотреть):

- а) O bana bakıyor. (букв. Он смотрит на меня)
- б) O beni izliyor. (букв. Он наблюдает за мной)
- в) O beni dikizliyor. (букв. Он подглядывает за мной)

В высказывании (а), используется базовый глагол bakmak (смотреть). В (б), значение смотреть осложняется указанием на длительность действие и его оценку, т.е. 'смотреть и оценивать'. В (в) указано, что субъект ведёт наблюдение за объектом скрытно, с определенным умыслом, т.е. 'смотреть тайком, чтобы разоблачить'.

Моделирование типовой ситуации с глаголами группы görmek (видеть) можно пронаблюдать на примере следующих высказываний:

- а) Ben sandalyeyi gördüm. (букв. Я видел стул)
- б) Ben sandalyeyi farkettim. (букв. Я заметил стул)
- в) Ben sandalyeye rastladım. (букв. Я наткнулся на стул)

В (а) используется базовый глагол görmek (видеть); в (б) объект попадает в поле зрения субъекта, т.е. реализуется два значения: 'видеть обнаружить, т.е. 'увидеть то, что было скрыто'. В высказывании (в) семантическое осложнение типовой ситуации связано с одной стороны с характеристикой субъекта восприятия (он находится в движении), с другой – объекта восприятия (его формы: в данном случае это острый или жесткий предмет небольшого размера, ср.: çarpmak (натолкнуться), где объект трактуется имеющий внушительные размеры.

Моделирование типовой ситуация зрительного восприятия, связанное с ракурсом её отображения, приводит к ряду других модификаций. В его основе лежит фактор наблюдателя, который представляет собой функцию текста, понимаемую как встроенную валентность на наблюдателя. При этом

наблюдатель может как бы находиться внутри описываемой ситуации, или вне её, ср.:

а) Önünde çiçek açan bir bahçe vardı. (букв. Перед ним простирался цветущий сад)

б) Çiçek müdürün odasına gelenleri gözlüyor. (букв. Чичек следит за теми, кто приходит в кабинет директора)

Так, в высказывании (а) внеязыковая ситуация представлена как бы изнутри, наблюдатель описывает её как непосредственный участник. В (б) ситуация описывается как бы извне, позиция наблюдателя внешняя.

Второй тип моделирования, связанный с фактором наблюдателя, обуславливается ракурсом отображения ситуации зрительного восприятия, т.е. какой из компонентов типовой ситуации находится в центре его внимания, ср. приводившейся выше пример со следующими:

а) Melek'e deniz görünüyor. (букв. Мелеку видно море);

б) Mehmet gözünü almadan bakıyor. (букв. Мехмет смотрит, не отводя взгляда);

в) Dosyaları teker teker inceliyorlar (букв. Документы изучаются один за другим).

Выводы. Зрительное восприятия в языке может выражаться по-разному, но могут быть сведены к одному инварианту, трактуемому как типовая ситуация.

Типовая ситуация включает в себя качестве обязательных компонентов субъект зрительного восприятия, объект зрительного восприятия и собственно зрительное восприятие, между которыми существует тесная взаимосвязь и взаимообусловленность.

В реальном высказывании она может быть смоделирована в силу различных факторов, к числу которых относятся: направление отношений между компонентами ситуации; её лексическим наполнением; а также ракурсом отображения.

Первый тип моделирования связан с отображением направления отношений между компонентами ситуации, что даёт основание трактовать зрительное восприятие либо как целенаправленное действие субъекта, либо как наличное состояние, в которое он погружен.

Второй тип моделирования связан с лексическим наполнением типовой ситуации, между компонентами которых существует семантическое согласование. Её нарушение приводит к изменению типовой ситуации.

Третий тип моделирования обусловлен с использованием семантически сложных глаголов зрительного восприятия групп görmek

(видеть) / bakmak (смотреть), направленным на характеристику субъекта и/или объекта восприятия.

Четвертый тип моделирования основан на ракурсе отображения ситуации зрительного восприятия, т.е. на факторе наблюдателя. При этом его точка зрения может быть внутренней (он является как бы непосредственным участником отображаемой внеязыковой ситуации) и внешней (ситуация описывается как бы со стороны). Наряду с этим, моделирование, обусловленное ракурсом отображения, может означать, что в центре внимания находится один из компонентов ситуации зрительного восприятия, другие же – на периферии.

Список использованной литературы

1. Acar E. Codex Cumanicus'ta Bulunan Mental Fiillerin Günümüz Anadolu Ağzlarındaki Kullanımları Üzerine // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2019. Sayı 8/3. S.1276-1292.
2. Ayan E., Türkdil Y. Anlam Bilimi Açısından Kazak Türkçesinde Görme Duyu Fiilleri // Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014. Cilt 7, Sayı 35. S.26-41.
3. Aydoğmuş E. Özbek Türkçesinde mental fiiller // RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2021. Sayı 22. S.135-151.
4. Doğan L., Erdin C. Gagauz Türkçesinde Mental Fiiller // International Journal of Languages' Education and Teaching. 2021. Volume 9, Issue 2, P. 191-221.
5. Dolati Darbadi M. Nehcü'l Feradis'te Mental Fiiller // Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2018. Sayı 3/1. S.85-113.
6. Erarslan M., Güner G. Babürnâme'deki mental fiillerin yapı ve içerik bakımından sınıflandırılması // Uluslararası filoloji Bengü. 2021. Cilt 1, Sayı 1. S.18-66.
7. Gökçe F. Kutadgu Bilig'de Kör- 'Görmek': Çok Anlamlılık, Metafor ve Gramerleşme // Türkbilig. 2015. Sayı 29. S. 59-76.
8. Hirik E. Türkçede Duyu Fiilleri Ve Kılınış Arasındaki İlişki // X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Eskişehir, 2019. S.805-816.
9. Hirik E. Türkiye Türkçesi Duyu Fiillerinde Anlam ve Kelime Sikliği İlişkisi // SUTAD. 2017. Sayı 41. S.53-74.
10. Kalkan N. Başkurt Türkçesinde Mental Fiiller // Actual Problems of Turcic Studies. St.Petersburg, 2016. S.177-186.

11. Kamchybekova A.K. Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri // ODÜ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2011. Cilt 2, Sayı 3. S.87-102.
12. Özeren M., Alan İ. Kırgız Türkçesinde Mental Fiiller // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2018. Sayı 61. S.203-224.
13. Şahin S. Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2012. Sayı 1/4. S.45-62.
14. Sandalyeci S. Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni Olan Şeyyat Hamza'nın Yūsuf U Zeliha Mesnevisinde Mental Fiiller // Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2016. Sayı 6/12. S.157-171.
15. Sarı İ. Algı Fiillerinde Çok Anlamlılık: Gör- Örneği // Algı'ya Dair. İstanbul: Kesit Yayınları. 2019. S.129-161.
16. Seçkin K. Eski Türkçe Metinlerden Örneklerle Mental Fiil Teorisi. Konya: Palet Yayınları. 2020. 175 s.
17. Seçkin K. Eski Türkçede Mental Fiiller. Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi. 2019. 176 s.
18. Yegin A. Mental Fiil Kavramı ve Şeyyâd Hamza'nın Yūsuf u Zelihâ Mesnevisinde Mental Fiiller // Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019. Sayı 4/1. S.51-74.
19. Yıldız H. Atebetü'l-Hakayık'ta Algı Fiilleri // Karadeniz Araştırmaları. Sayı XV/60. S.163-181.
20. Yıldız H. Eski Uygurcada Göz Fiilleri. Journal of Old Turkic, Vol. 1, no.1. 2017. S.145-213.